

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЖАНРОВ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ В ОБУЧЕНИИ РУССКОМУ ЯЗЫКУ

Э.Э. Турсахатов

Каршинский государственный университет,
Узбекистан

***Аннотация.** Статья посвящена развитию речи студентов на пропедевтическом курсе русской литературы использованием жанров художественной литературы. Много внимания уделяется психологии речевой деятельности, образным средствам художественного изображения.*

***Ключевые слова:** художественное произведение, жанры, психология, монолог, диалог, средство, способ, обучение, мотив, ориентировка, деятельность коммуникация, событие, эпизод.*

***Abstract.** The article is devoted to the development of students' speech in the propaedeutic course of Russian literature using genres of fiction. Much attention is paid to the psychology of speech activity and figurative means of artistic representation.*

***Key words:** work of art, genres, psychology, monologue, dialogue, means, method, training, motive, orientation, communication activity, event, episode.*

В современной психологической науке главным является концепция человеческой деятельности вообще и речевой в частности. Суть этого сформулирована А.А. Леонтьевым: «Всякая предметная деятельность отвечает потребности, но всегда определенной в мотиве. Ее главными образующими являются цели и, соответственно, отвечающие им действия, средства и способы их выполнения и, наконец, те психолого-физиологические функции, реализующие деятельность, которые часто составляют на ее протекание известные ограничения, которые часто перестраиваются в ней и даже ею порождаются» [3:363].

Речевая деятельность, как и всякая деятельность, состоит из трех взаимосвязанных, взаимообусловленных этапов - ориентировки, осуществление акта речи и контроля. При обучении русскому языку студентов национальных групп на первый план выступает потребность осознания форм выражения собственной мысли. При использовании в обучении художественных произведений этому способствует осознание мысли текста произведения, что требует и догадки, и предположения.

Художественная речь является образной, с подтекстами, использованием неполных предложений, реплик диалога и монологов. Монолог и диалог в художественном произведении продуманы, так как словесные формы общения рассчитаны на раскрытие темы, идеи и художественного образа во всех фазах речевой деятельности: побудительно-мотивационной, аналитико-синтетической, исполнительской.

Выбор материала - занимательность, близость к жизненным интересам и условиям студентов - обуславливает мотивационную фазу при обучении посредством жанров художественной литературы. Действенность через слово и образ, воспринятый на сюжетной основе, резко привлекает внимание студентов, информация воспринимается с интересом.

Выбранный жанр художественного произведения, приемы показа объективных обстоятельств, характер представления материала, использование средств выразительности, персонифицированная конкретная форма изложения художественного материала - все это способствует решению основных педагогических задач, наиболее эффективному усвоению и осмыслению учебного материала. Более того, специфичные для художественного произведения приемы парадоксальной ситуации вызывают сопереживание студента, потому что впечатляющее событие, эпизод, факт привлекает их внимание остротой противоречий, вызывает стремление выявить причину возникновения парадокса.

Таким образом, учет непосредственных интересов студентов способствует активному восприятию и осмыслению излагаемых фактов, а вместе с ними и средств их оформления в русском языке.

Иными словами, при использовании художественного произведения мотив к изучению русского языка является опосредованным важной и образной информацией для студента. Художественное произведение рассматривается как результат внешнего побуждения, вызывающего к жизни речевой акт, причины возникновения которого, не определяются, является более действенным средством развития речи.

Преимущество использования художественного произведения заключается и в том, что речь приобретает определенный смысл и может быть понята только в структуре речевого и звукового контекста, которым является в данном случае рассказ, стихотворение или инсценировка. Студенты получают условия для адекватного понимания речевого сообщения, как монолога, так и диалога, когда обозначены их социальные роли, в структуре которых они предполагают развернуть общение. Социальная определенность ситуации в целом и понимание роли собеседников, реализуемых в данной ситуации общения, есть та первоначальная основа, которая является неременной предпосылкой любого общения. При непосредственном общении мы пытаемся понять социальную роль собеседника, так как это позволяет формировать его образ, строить гипотезы относительно его дальнейшего поведения, чтобы создать план взаимодействия. Кроме прямых представлений, когда называются наиболее значимые для общения социальные роли собеседников, существуют специфические для каждого общества косвенные, так называемые социально-символические средства текста художественного произведения.

Рассматривая процесс восприятия и понимания, мы исходим также из трёхфазовой речевой структуры речевой деятельности. В первой фазе активного взаимодействия с художественным произведением студент испытывает потребность понять содержание рассказа, стихотворения, драмы, что стимулирует его деятельность на осмысление понятийного ряда. Таким образом, действуют мотивы высшего порядка, на основе которых формируется вторая фаза структуры обучения с помощью художественного произведения – аналитико-синтетическая. Она включает: вероятностное прогнозирование, догадку, выдвижение гипотез о смысле воспринимаемого художественного образа. На этом этапе общий смысловой образ художественного образа формирует внутреннюю речь (по Выготскому Л.С. - «речь про себя», по Жинкину Н.И.- «смешанный или универсальный предметный код»).

Н.И. Жинкин считает, что отбор является той универсальной операцией, которая проходит всю цепь механизма речи - от речевого звука до мысли. В связи с этим он не

ограничивается анализом отбора слов, а рассматривает все уровни текста. Н.И. Жинкин выдвигает гипотезу о том, что слова не хранятся в памяти в их элементы, с которыми по определенным правилам как бы снимается полная форма слова в момент отбора при построении сообщения. Составление слов из звуков - это первый уровень отбора. Второй уровень - это составление сообщения из слов. Здесь действуют особые семантические правила, которые не относятся ни к звуковому составу слова, ни к синтаксической связи слов, а только к значениям слов, на основе которых осуществляется их сочетаемость. Эти правила служат своего рода фильтром протекающего в интеллекте осмысления языковых единиц. Рассматривая процесс восприятия к проблеме соотношения грамматики и семантики, к взаимоотношению смысла и значения, смысловой структуре текста, к уровням свертывания информации и др.

Характеризуя концепцию Н.И. Жинкина в целом, прежде всего, следует остановиться на том, что являлось основной особенностью его подхода к исследованию речевых и языковых явлений, - целостности и комплексности. Четко различая язык и речь, противопоставляя даже речь языку, Н.И. Жинкин в то же время не разрывал эти два явления, исследуя их в диалектическом единстве, во взаимосвязи и взаимодействии. Только в живом процессе речи возможно понимание таких явлений, как полисемия, синонимия, смысл, значение и т.д., обычно сводимых к сфере языка. В то же время закономерности речевого воздействия невозможно исследовать в отрыве от языка, поскольку нет речи без тех средств, которые ее реализуют в процессе общения [2:27].

Развивая мысли Н.И. Жинкина, Л.Г. Лузина пишет, что язык самым непосредственным образом связан как с использованием выразительных средств, так и прагматическими аспектами коммуникативно-речевого акта. «В связи с этим круг вопросов, касающихся использования языка в качестве орудия воздействия, чрезвычайно широк. Воздействие языка невозможно извлечь ни из текста высказывания, ни из намерений говорящего. Оно может быть установлено только путем наблюдения над его ответным высказыванием. Вопрос воздействия является исключительно прагматическим аспектом изучения коммуникации, и он не может быть решен только лингвистическими методами» [4:133-152].

Художественное произведение определяется как общение социально-ориентированное, с различной психологической динамикой, приближающееся к межличностному общению (беседа) по характеру используемых в нем средств и по социальной опосредованности темы, идеи, сюжета. Выразительность и эмоциональность художественного произведения достигается путем специального использования слов и выражений, особенностей языка, его синтаксических и морфологических особенностей. Художественное произведение богато различными средствами выражения: неполными предложениями, вопросительными, восклицательными, побудительными предложениями. Немалую роль отводит и смысловому общению. С понятием смыслового общения связаны понятия идентификации, дефиниции и сопереживания. Реципиент может воспринимать содержание общения по-разному: он может понимать, что ему говорят, осознавать объективное значение сказанного, свою принадлежность к той и или иной группе и т.д.; при этом в системе его отношений к окружающему миру ничего не изменяется. В этом случае принято говорить о дефиниции: она характерна для знакового, в особенности формального, общения. Далее слушатель или читатель может, как бы поставить себя на место

собеседника. При этом его личность претерпевает известное социально-психологическое изменение. Воздействие: входя в роль другого человека, становясь на его социальную позицию, он усваивает, хотя и частично, систему ценностей, разделяет эмоции, чувства, переживания, состояние героя произведения. В этом случае говорят о сопереживании: от идентификации оно отличается тем, что слушатель отождествляет себя не с ролью другого человека, а с ним самым как личностью, поэтому рассказ, стихотворение, спектакль может увлечь, захватить читателя или зрителя, сделать их участниками, действующими лицами.

Действенная природа художественного произведения заключается в том, что большое место в ней отводится представлению субъекта воздействия, формированию его образа, демонстрации социальных ролей как способа создания социального контекста речи. При использовании художественного произведения в целях воздействия, у слушателя возникают трудности, связанные с ориентировкой в субъекте речевого воздействия. Придавая огромное значение воздействию, исследователи особую роль отводят способу подачи информации, восприятию художественного изображения. В основе художественного произведения лежит механизм формирования художественных образов как аналога идеального содержания объекта мысли, порождаемой превращением художественного изображения из средств показа в средство выражения.

Свое начало коммуникация получает за пределами внутренней речи, но завершается формирование и формулирование мысли в процессе внутренней речи, откуда она переходит во внешнюю речь. Функциональное своеобразие внутренней речи вытекает, в частности, из того, что она является средством понимания чужих мыслей, нашего собственного думания, самостоятельного решения мыслительных задач и подготовки процесса обмена мыслями, речевого выражения готовых мыслей. Индивидуальная же манера использования литературного языка состоит, прежде всего, в отборе, выделении нужного средства из синонимического ряда в соответствии с замыслом, вкусами, навыками, воспитанием и убеждением. На этапе внутренней речи при обучении с помощью художественного произведения происходит осмысление предметной ситуации и программирование на ее основе высказывания, выделение признаков, которые будут положены в основу ее наименования средствами языка.

Характеризуя это этап как подготовительный, мы считаем, что внутренняя речь выполняет очень важные подготовительные функции при общении, благодаря ей создается установка на сообщение, вызывающая возбуждение соответствующих стереотипов, и происходит отбор слов и фраз для сообщения.

Третьей фазой структуры речи является исполнительная, реализующая. Эта фаза у читателя внешне не выражена, зрительный же ряд драмы внешне выражен, что способствует точному и безошибочному пониманию и формированию, в конечном счете, умозаключения. Как и во всякой рецепции, результатом исполнительской части при обучении на материале художественного произведения является умозаключение, «говорение про себя» или высказывание о воспринятом. По вопросу о природе мышления «про себя» интересны наблюдения И.М. Сеченова, который писал; «Когда ребенок думает, он в то же время говорит. У детей пяти лет дума выражается словами или разговором шепотом, или по крайней мере движением языка и губ. Это чрезвычайно часто (а может быть, всегда, только в различных степенях) случается со взрослыми людьми. Я по крайней мере

знаю по себе, что моя мысль очень часто сопровождается при закрытом и неподвижном рте неммым разговором, то есть движением мышц языка в полости рта.

Во всех же случаях, когда я хочу фиксировать какую – то мысль преимущественно перед другими, то непременно, вывертываю ее. Мне даже кажется, что я никогда не думаю прямо словами, всегда мышечным ощущением, сопровождающими мою речь в форме разговора» [5:142].

На наш взгляд, свободного владения вторым языком можно достигнуть, если исходить из теории поэтапного формирования умственных действий И.Я. Гальперина. По Гальперину процесс обучения охватывает ряд взаимно связанных этапов: этап предварительного ознакомления с действием, его целью, этап материализованного действия в развернутой форме, внешняя речь про себя, внутренняя речь, то есть действие ума [1:96-101].

Самым эффективным средством обучения русской речи является художественное произведение, которое позволяет не просто передать информацию, но осуществить это наилучшим образом. На материале художественного произведения предметы и отношения между ними обладают множеством признаков, из которых выбираются наиболее существенные, необходимые для данного случая обучения коммуникации.

Список использованной литературы:

1. Гальперин П.Я. Языковое сознание и некоторые вопросы взаимоотношения языка и мышления // Вопросы философии. -1997-№4. - С. 96-101.
2. Жинкин Н.И. Речь как проводник информации. - М.: Наука. 1992. - 152 с.
3. Леонтьев А.А. Основы теории речевой деятельности. - М.: Наука, 1994. - 368 с.
4. Лузина Л.Г. Язык как средство идеологического воздействия: лингвопрагматический аспект / Язык как средство информативного воздействия. – М.: АН СССР: Ин.-т научной информации по общественным наукам, 1983. – С. 133-152.
5. Сеченов И.М. ПСС. Т.1. - М., 1947. – 543 с.